

Textsorten

Zusammenfassung

- Generell: Text in eigener Sprache verkürzt wiedergeben
- Unwichtige Details weglassen
- Am besten aussagekräftige Wörter aus dem Text anstreichen, sodass du nur mit den markierten Teilen alles erzählen kannst
- Reihenfolge vom Originaltext beibehalten (Nicht alles durcheinanderbringen)
- Präsens, direkte Reden in indirekte umwandeln („Ich gehe spazieren“ zu „er sagt er gehe spazieren“)
- Standardeinleitung
- Hauptteil die W-Fragen beantworten (wenn möglich)
 - Was passiert
 - Warum passiert es
 - Wer kommt vor
 - Wann passiert es
 - Wo passiert es
- Im Schluss eigene Meinung einbinden, jedoch nicht in „Ich finde“-Form
- Beim Durchlesen noch einmal schauen ob dein Text auch Sinn ergibt und du nicht von Informationen ausgehst die du vorher nicht erwähnt hast, im Original aber stehen

Leserbrief

- Generell: auf Zeitungsartikel eingehen (widersprechen, ergänzen, usw.)
- Artikel durchlesen und für dich wichtige Themen und Details aus dem Text entnehmen (oft gibt es einen Schwerpunkt bei Schularbeiten, etc., wenn es solch einen gibt sollte darauf eingegangen werden)
- Grußformel
 - Sehr geehrter Herr Mustermann!
 - (Text)
 - Mit freundlichen Grüßen
 - Martina Musterfrau
- Höflich bleiben, aber doch eigene Meinung wiedergeben (Sie statt du)
- Man darf aus Ich-Perspektive schreiben („Mir gefällt an Ihrem Text, dass Sie sich stark mit diesem Thema befasst haben und eine neue Perspektive auf die Dinge wiedergeben)
- Standardeinleitung
- Im Hauptteil als erstes angeben warum du den Text schreibst (Ich schreibe diesen Text, da ich nicht ganz Ihrer Meinung zum Thema Schuluniformen bin)
- Argumente anhand von 3B-Methode formulieren
- Schon überlegen welche Einwände man haben könnte gegen deine Argumentation und so gut es geht dagegenwirken
- Schluss ist Fazit und Appell/Vorschlag an den

Kommentar

- Generell: auf aktuelles Thema bezogen und nicht konkreten Text
- Du willst die Leser von deiner Meinung überzeugen (kritische Auseinandersetzung)
- Einprägsame Überschrift
- Sätze kurz und unkompliziert halten
- Emotionaler Text (aggressiv, humorvoll, usw.)
 - „Jeden Tag sterben tausende Menschen an Hunger! Muss das wirklich sein?!“
- Vorgeben, dass deine Meinung die der Masse entspricht (im Mindset)
- Entscheide dich so schnell wie möglich für eine Seite und schreib dir Punkte zu dem Thema auf die du eingehen willst (umso herausstechender die Punkte umso besser, oft gibt es Grafiken, auf die man toll eingehen kann)
- In der Einleitung einen prägnanten Satz zu Beginn („Frauen im mittleren Westen wird die höhere Schulbildung immer noch verweigert.“)
- Dann eine kurze These und erklären des Sachverhalts
 - „Die Terrororganisation lässt Frauen in Afghanistan nicht in die Schule, obwohl Schulbildung ein Grund-Menschenrecht ist. Dies passiert aus religiösen Gründen, **die längst nicht mehr unserer Zeit entsprechen.**“
 - Man sollte seine eigene Meinung gleich in der Einleitung klarstellen („**die längst nicht mehr unserer Zeit entsprechen**“)
- Im Hauptteil Argumente aufbauen mit 3B-Methode und mögliche Gegenargument widerlegen
- Absätze mit Überleitungen verbinden
 - wie im vorherigen Absatz bereits erwähnt
 - Worauf wir im nächsten Teil eingehen
- Auf roten Faden achten
- Im Schluss kurz Zusammenfassen und auf Einleitung Bezug nehmen („Der Diskriminierung von Frauen muss ein Ende bereitet werden“)
- Man sollte auch Forderungen und Überlegungen für die Zukunft einbauen
 - „Der Diskriminierung von Frauen muss ein Ende bereitet werden um der Gleichberechtigung einen Schritt näher zu kommen und eine bessere Gesellschaft bilden zu können“

Erörterung

- Generell auf ein Thema eingehen und mehrere Seiten betrachten (meistens dafür und dagegen)
- Wenn Text gegeben ist Standardeinleitung, sonst Hinführung zur Fragestellung
 - Oft wieder mit prägnanten Satz, Zitat o.ä. starten („Langschläfer sind faul“, so denken zumindest viele Leute)
 - Einleitung mit Frage beenden, die zum Schluss beantwortet wird
 - Doch stimmt das wirklich?
- Hauptteil Aufbau Argumente 3B-Methode
- Anordnung wichtig!!
 - Oft 2-3 Pro und Contra Argumente
 - Entweder Pro, Contra, Pro, Contra oder Pro, Pro, Contra, Contra
 - Argumente sollten immer mehr Aussagekraft haben, also zu Beginn das schwächste und zum Schluss das stärkste. Dein letztes Argument sollte deine Meinung widerspiegeln (also ob dafür oder dagegen)
- Übergang zu Absätzen einbauen
 - „Im folgenden Absatz wird näher darauf eingegangen“
- Im Schluss Fazit und Startfrage beantworten (meist unsicher)
 - Grundsätzlich kann man sagen, dass Langschläfer nicht faul sind, man sollte aber auch nicht zu spät in den Tag starten
- Appell oder Wunsch für die Zukunft einbauen
 - „Man sollte den Allgemeinen Schulalltag um eine Stunde nach hinten versetzen um die Langschläfer nicht zu diskriminieren“

Meinungsrede

- Grundsätzlich als schriftliche Form einer Rede zu verstehen
- Man will die Leser überzeugen und auf ein Thema aufmerksam machen
- In der Einleitung versuchen die Leser zu packen (prägnanter erster Satz)
- Sätze kurz und verständlich halten
- Stell dir am besten vor du haltest eine Rede vor Mittelschüler*innen
- Publikum direkt ansprechen (Liebe Mitschüler, liebe Mitschülerinnen)
- Sich selbst in Thema miteinbeziehen („Mir geht es gleich wie Ihnen zu diesem Thema“)
- Klar informieren über was du reden willst und erklären warum
 - „Heute geht es nicht nur um meinen Standpunkt zum Thema Gleichberechtigung, sondern auch darum Verantwortung zu übernehmen. In vergangenen Jahren wurden unsere Migrationskinder immer mehr ausgeschlossen...“
- Im Hauptteil Argumente nach 3B-Methode
 - Nur welche die deine Meinung unterstützen
- Roten Faden aufbauen im Text um ihn verständlicher zu machen
- Viele Stilmittel einbauen (am besten Vergleich, Übertreibung und Metaphern)
- Im Schluss Thema zusammenfassen
- Appell an Publikum/Leser
- Bogen zur Einleitung um Thema abzuschließen
 - „Wie schon in der Einleitung erwähnt werden unsere Kinder mit Migrationshintergrund immer mehr diskriminiert. Davor müssen wir einen Riegel schieben“
- Für Aufmerksamkeit bedanken
 - „Danke für eure Aufmerksamkeit“

Standardeinleitung

„Im Text „verschiedene Textsorten“ von Niklas Liebminger verfasst am 15.06.2024, geht es um die verschiedenen Textsorten und wie man sie erfolgreich nutzt um eine gute Note auf die Schularbeit zu bekommen. „

3B-Methode

Argumente generell immer so aufbauen

- Behauptung
 - Ich werde eine gute Note auf diese Schularbeit bekommen
- Begründung
 - Ich habe sehr viel gelernt und mir diesen Text mehrmals durchgelesen
- Beweis
 - Laut verschiedenen Studien schreiben Schüler*innen, die viel lernen eher eine bessere Note.